

CASUSVOORBEELD

Funderingsaanzet

Gegevens:

Projectomvang:

- Eengezinswoning
- 140m² vloeroppervlakte
- 7m gebouwhoogte
- 8 weken ingeschatte bouwtijd vooraleer totaal wind- en waterdicht

Externe factoren:

- Ruwbouwperiode tijdens de herfst
- Bouwdetail met noordwest oriëntatie
- Nabij maaveld

Opbouw in ontwerpfase:

- Dampdichte opbouw aan muurvoet vanwege vochtresistente isolatie (XPS).
- Nat vloersysteem op gelijkvloers

Gegevens werffase

- Opslag van de panelen in de naburige loods
- Geen fabrieksbescherming
- Geen externe globale bescherming voorzien (vb. stelling met doeken)

RISICO-ANALYSE

EXTERNE FACTOREN EN BLOOTSTELLING	SCORE 1	SCORE 2	SCORE 3	SCORE 4	SCORE 5	Score
1. Oriëntatie	Zuid Interieur	Oost	Zuidoost, Noordoost	Zuidwest, Noord	Noordwest, West Horizontaal dakoppervlak	5
2. Seizoen tijdens opbouw	-	Zomer	Lente	Herfst	Winter	4
3. Locatie van detail	Inpandig Beschermd van externe factoren	Inpandig maar gevoelig voor WDR, slagregen	Inpandig, langdurig blootgesteld aan buitenomgeving (+7d)	Buitenschil	Nabij maaiveld	5

DETAILCOMPLEXITEIT EN ONTWERP	SCORE 1	SCORE 2	SCORE 3	SCORE 4	SCORE 5	Score
4. Aantal samenkomende bouwelementen	1	2	3 of meer	-	-	2
5. Kops hout blootgesteld aan exterieur of fundering (incl. werffase)	Neen	-	-	-	Ja	5
6. Bouwnaden	Geen naden	Verticaal	Onder helling	Horizontaal	-	4
7. Drogingspotentieel in ruwbouw	Vrije droging mogelijk	-	Belemmerde droging (vb. spleten of dampremmende bescherming)	-	-	3
8. Drogingspotentieel met verdere lagen	Dampopen opbouw	-	Dampremmende opbouw	Dampdichte opbouw	Dampdicht Risico op vocht in spleten	5
9. Schade door lekkages tijdens levensduur door technieken	Geen risico	Laag risico	-	-	Hoog risico	1
10. Risico op vochtinsijpeling in bouwnaden tijdens levensduur (los van technieken, beschouwd zonder bescherming)	Geen risico	Laag risico	-	-	Hoog risico	5

BLOOTSTELLING IN WERFFASE	SCORE 1	SCORE 2	SCORE 3	SCORE 4	SCORE 5	Score
11. Opslag van panelen	Just-In-Time Delivery (JIT)	Inpandige opslag	Best-Practise buitenopslag (-7d)	Best-Practise opslag Lange opslagtijd (+7d)	Naakte opslag Langere opslagtijd	2
12. Beschermingsgraad op de panelen	Waterafstotende fabrieksbescherming	-	-	-	Geen fabrieksbescherming voorzien	5
14. Tijdelijke bescherming in vorm van stellingszeil, tent of overkapping	Ja of inpandig	-	Neen	-	-	3

BESCHOUWD DETAIL	Buitenwand - Fundering
------------------	------------------------

PROJECTOMVANG	
Totale bruikbare vloeroppervlakte (bruikbare vloeroppervlakte in m²)	140 m²
Gebouwhoogte (maaiveld t.e.m. dakopstand of nokhoogte, excl. technieken)	7 m
Ingeschatte duurtijd vooraleer wind-en waterdicht	8 weken
GEVOLG OP RISICO-ANALYSE	Klein project Origineel scoresysteem behouden.

MOGELIJKHEID TOT FASERING	
Indien groot project, kan men de bouwplanning zo faseren dat men zones van max. 250m² binnen de 12 weken wind- en waterdicht kan maken?	
GEVOLG OP RISICO-ANALYSE	Bovenstaand gevolg aanhouden

		LOG SCORE
RISICOSCORE	9000000	6,95
MAX. SCORE	2E+08	8,32
MIN. SCORE	2	0,30

	PREVENTIENIVEAU	HOOG
LAAG	0,30	2,77
MIDDELHOOG	2,78	5,55
HOOG	5,56	7,00
ONGESCHIKT	7,01	8,32

PREVENTIE-ADVIES

CLT-Paneeloppervlak

Bouwnaden

INTERPRETATIE VAN HET PREVENTIEADVIES

Beschermingsmethodiek

Het CLT paneel wordt opgetild door het plaatsen van een houten onderregel van hogere duurzaamheidsklasse (vb. lariks). Dit maakt dat het kops hout van het CLT paneel niet direct blootgesteld is aan de funderingsplaat, die rijk is aan bouwvocht en capillair vochttransport kan faciliteren. Dit opstijgend grondwater wordt ook verhinderd door een capillaire onderbreking aan het funderingsmetselwerk. Het aanzetpeil van deze houten stelregel ligt minstens 20 cm boven de afgewerkte buitenvloer, om het hout te beschermen van vocht nabij het afgewerkt grondpeil. Beide houten elementen worden beschermd door een bitumineus membraan tussen de betonplaat en de houten stelregel te plaatsen. Deze wordt verbonden met een doorlopend bitumineus of EPDM-membraan tot een hoogte van 30 cm boven het niveau van de buitenvloer. Op deze manier dient neerslag door twee lagen van defensie te treden alvorens via de buitenzijde aan de bouwnaad van het CLT-paneel te geraken. Tijdens werffase kan deze bouwnaad ook vanaf de binnenzijde bevochtigd worden. Indien bovenliggend vloerelement niet geplaatst wordt voor een eerstvolgende regenbui, kan met aangeraden zijn om een dampopen folie te plaatsen aan de binnenzijde van het paneel. Hierdoor is de bouwnaad langs beide kanten beschermd, maar kan mogelijke vochtinrusie vooralsnog uitdrogen

Monitoring

Een hoge graad aan monitoring is aanbevolen voor dit soort bouwdetail vanuit de preventiematrices, met name aan de bouwnaad. Dit houdt volgende reeks aan opvolging in zich:

- Visuele rondgang
- Wekelijkse periodieke dieptemeting binnen de 3cm van de bouwnaad
- Dieptemeting binnen de 3cm na iedere notie van bevochtiging in de bouwnaad
- Dieptemeting alvorens plaatsen van volgende lagen in de wand- en vloeropbouw.

Maatregelen bij bevochtiging

Normaliter zou vocht zich niet in het kops houten kunnen trekken indien een EPDM-dichting en ademend membraan correct is aangebracht op een droog paneel. Indien dit toch het geval is, wacht een reeks lastige maatregelen. Als eerste dient men alle dampdichte lagen, inclusief deze vloeibare dichting zo goed als mogelijk te verwijderen. Om te voorkomen dat extra regenwater de naad bereikt, bouwt men best een tijdelijke afwatering rond de muurvoet met zeilen. Vervolgens gaat men zo snel mogelijk over naar geforceerde mechanische droging door middel van ventilatoren, eventueel samen met bouwdrogers en ontvochtigers, gericht op de naad. Over de manier waarom men best droging uitvoert, wordt ingegaan in hoofdstuk 4.5.3. Men dient deze droging aan te houden tot het vochtgehalte zich terug onder de 19% bevindt

Specifieke overwegingen bij dit typedetail

Bescherming kopse paneelzijde in bouwnaad

In de Belgische praktijk wordt vaak een simpele bitumineuze strip (DPC) onder het paneel geplaatst, zonder deze te laten omplooiën, om het kops hout te beschermen. Onderzoek door K. Kalbe, gevolgd door veldstudies onder leiding van T. Kalamees en V. Kukk, toonden meermaals aan dat dit efficiënt is tegen opstijgend water, maar bijzonder weinig effect heeft voor afstromend water dat alsnog in de bouwnaad tussen het CLT en het membraan zal trekken. Dit blijkt in werfphase een grotere vochtbron dan grond- of bouwvocht komend uit de fundering (Kalbe et al., 2022)

Aanzet CLT-paneel

Mocht er geen sprake zijn van een houten stelregel, zou het paneel in contact staan met de funderingsplaat. Dit zou de risicomatrix als gevolg hebben dat de score omhoog getrokken wordt tot de categorie 'ongeschikt'.

Onderzoeker en vochtexpert Nick Clifford raad hierbij extra aan, vanwege de plaatsing van dampdichte isolatiematerialen aan de buitenzijde, om het CLT paneel extra op te heffen, tot het zich in de 'klassieke' wandopbouw bevindt, waar de opbouw wel dampopen is naar de buitenzijde. Bovendien zal de aanzethoogte van paneel in dit geval hoger liggen dan de afgewerkte vloerplaat, wat voordelig is in het geval van lekkages doorheen de levensduur. Dergelijke opstelling is verkrijgbaar op twee manieren. Een eerste is door een voorgeboord isolerend bouwblok te plaatsen tussen de houten stelregel en het beton. De houten stelregel is verankerd via ingebetonnerde draadstangen in de funderingsplaat (Clifford, N. 2025.)

Onderstaand detail toont een eenvoudigere manier, door een betonnen opstand te realiseren. Hierin is het belangrijk om een goed aangebrachte dichting te hebben bij het kops hout, en een voldoende lange weerstandsweg (lengte van de weg met de minste thermische weerstand groter dan 1m) om het bouwdetail conform de EPB-regelgeving te voorzien

Referenties:

- Clifford, N. (2025, april 2). Mass Timber & Moisture: Managing & Monitoring Moisture for CLT Projects. TIAS(UK).
- Kalbe, K., Kalamees, T., Kukk, V., Ruus, A., & Annuk, A. (2022a). Wetting circumstances, expected moisture content, and drying performance of CLT end-grain edges based on field measurements and laboratory analysis. Building and Environment, 221.
- Gustafsson, A. (2019). The CLT Handbook - CLT structures, facts and planning. Swedish Wood.